

Innovative Academy
Research Support Center

3(03)

ZAMONAVIY DUNYODA
INNOVATION
TADQIQOTLAR:
NAZARIYA VA AMALIYOT

RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI

OpenAIRE

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OPEN ACCESS

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**« ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR:
NAZARIYA VA AMALIYOT»NOMLI № 03-SONLI ILMIY,
MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5517951>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

**« ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA
AMALIYOT » NOMLI № 03-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. ANIQ FANLAR
2. TABIIY FANLAR
3. TEXNIKA FANLARI
4. PEDAGOGIKA FANLARI
5. IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR
6. TIBBIYOT FANLARI
7. IQTISOD FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA:

1	EKSKAVATOR CHO'MICHNI KO'TARUVCHI MEKANIZMGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR Атакулов Л.Н, Ҳайдаров Ш.Б	5
2	KO'HNA SAMARQANDIMNING NARPAYI BAG'RIDAGI SO'LIM ZIYORRATGOHLAR Umirova Dilshoda	11
3	MIGRATSIYANING IJTIMOIIY - IQTISODIY HAYOTGA TA'SIRI Umirova Dilshoda Husniddin qizi	14
4	МОЛИЯ БОЗОРИ ВОСИТАЛАРИ ОРҚАЛИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИ ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИ Одилов Жахонгир Шухрат ўғли	19
5	МИНТАҚАЛАРДА САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ. Абдуллаев Ҳабибулло Асадулла ўғли	25
6	O'ZBEK TILIDA BADIIIY TASVIR VOSITALARI Rahimova Charosxon Odiljonovna	31
7	ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЭКСПРЕССИВЛИКНИ ИФОДА ЭТУВЧИ СЎЗЛАРНИНГ ЭТИМОЛОГИЯСИ. Самигова Хушнуда Ботировна, Раҳимова Чаросхон Одилжонова	36

EKSKAVATOR CHO'MICHNI KO'TARUVCHI MEXANIZMGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Атакулов Л.Н

Навоий давлат кончилик институти. т.Ф.д

Ҳайдаров Ш.Б

Навоий давлат кончилик институти катта уқитувчиси

Bugungi kunda konchilik ishlab chiqarish sanoati har bir jabhasida olib borilayotgan foydali qazilmalarning qazish ishlarini rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Ochiq usuldagi qazishning afzalligi qora va rangli metallar, kimyo mahsulotlari va qurilish materiallarini qazib olishda o'z tasdig'ini topmoqda. Foydali qazilmalarni qazib olishda ekskavatorlarning ishtirokini takidlash mumkin, unda ekskavatorlarni samarali, xavfsiz, ishonchli ishlashi unumdorlikni oshishiga va foydali qazilmani tannarxining pasayishiga olib keladi. Ekskavatorlarni ishonchli ishlashi jihozlarini mustahkamligi, yengilligi, narxining arzonligi bilan harakterlanadi va uzellarning qancha vaqtda ishlashi, sharoitlari, mustaxkamlik darajalarini sinovlar orqali aniqlash mumkin bo'ladi. Barcha sinovlarning asosiy maqsadi mashinadagi nuqsonlarni o'z vaqtida aniqlash hamda kon mashinasining loyihaviy (hisoblangan) va foydalanish (haqiqiy) o'lchamlari – qazishning solishtirma kuchlanishi, unumdorlik, ishchi harakatlar tezliklari, energiya, moy, yoqilg'i va uni ta'mirlash materiallari, mustahkamlik, ishonchlilik, boshqaruvning takomillashuvi, qulayligi, xavfsizligi bilan o'lchamlari o'rtasidagi sifat va miqdoriy aloqalarni belgilashdan iboratdir [1,2,5,7]. Ushbu aloqalar faqat aniq tadqiq qilinadigan mashina uchun xususiyatli bo'lgan o'lchamlar ko'lamida emas, balki imkon darajasida ancha keng ko'lamda aniqlanishi maqsadga muvofiqdir, ushbu sinov ma'lumotlari ekskavatorlarning ish faoliyatini takomillashtirishda xizmat qiladi.

Bizga ma'lumki ekskavatorning qazish jarayonidagi sikllar bu qazib olish, tog' jinsini bo'shatish uchun burilish va bo'shagan cho'michni qaytishidir. Cho'michni qazib olinadigan joydagi to'liq tog' jinsi bilan to'ldirilgan hamda rukoyat maksimal qiymatgacha chiqarilgan sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Ekskavator cho'michining zo'riqish kuchlarini aniqlashdagi sxemasi

Rukoyat bilan cho'michga kuch ta'siri:

S_n ko'tarish kuchi cho'mich zo'riqmasiga nisbatan momentlar tenglamasini tuzish orqali topiladi .

$$S_n = \frac{P_{01} \cdot r_1 + G_{ch+t} \cdot r_2 \cdot \cos \alpha + G_r \cdot r_3 \cdot \cos \alpha}{r_4 \cdot \sin \beta} \quad (1)$$

$$S_n = \frac{516.22 \cdot 12.36 + 330.73 \cdot 11.18 + 102.17 \cdot 5}{11.18 \cdot \sin 43} = 1388.88 \text{ kN} \quad (2)$$

Ushbu uzilish kuchi uchun 52.0 G-V-O-N-160 tipli po'lat arqonni qabul qilamiz, 15% lik chegirma bilan po'lat arqonni uzilish kuchi $S_u = 1625 \text{ kN}$ ni tashkil etadi. Bosh blokdan o'tadigan har ikkala po'lat arqon uchun zo'riqma mexanizmini hisoblash bir xil hisoblash sxemasi bo'yicha amalga oshiriladi [4,5,9].

Cho'mich qazib olinadigan joyga bosim berish jarayonida po'lat arqonga ta'sir qiluvchi kuchni hisoblaymiz (2-rasm).

2-rasm. Cho'mich tog' jinsi bilan to'ldirilayotgan holatda po'lat arqonga ta'sir etuvchi kuchni hisoblash sxemasi

Ekskavator ishchi a'zosi muvozanat vaziyatida turgani uchun masalaga muvozanat tenglamasini tuzamiz:

$$\sum F_x = S_z - P_{02} - S_n \cdot \cos \beta = 0$$

$$\sum F_y = S_n \cdot 2g \sin \beta - G_r - G_{ch+t} + P_{01} = 0 \quad (3)$$

$$S_n \cdot \cos \beta = S_z - P_{02}$$

$$S_{n1} \cdot 2g \sin \beta = G_r + G_{ch+t} - P_{01} = 0;$$

(3) -tenglamalardan S_{n1} ni aniqlasak:
$$S_{n1} = \frac{G_r + G_{ch+t} - P_{01}}{2g \sin \beta}$$

3-rasm. Cho'mich bosimdan ozod bo'lgan holatda po'lat arqonga ta'sir etuvchi kuchni hisoblash sxemasi

Po'lat arqonning salqilik holatdagi masofasini quyidagi formula orqali topamiz.

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{P_{01}}{k \cdot 2g \sin \beta} = \frac{P_{01} \cdot l}{ES \cdot 2g \sin \beta} = \frac{P_{01} \cdot l \cdot 4}{E\pi D^2 \cdot 2g \sin \beta} = \\ &= \frac{516 \cdot 10^3 \cdot 8 \cdot 4}{200 \cdot 10^6 \cdot \pi (52 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 2 \cdot 9.81 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0,58m \end{aligned}$$

L – Po'lat arqon uzunligi [m]

E –Po'lat arqon uchun yung modeli $\left[\frac{H}{MM^2} \right]$

S – Po'lat arqon ko'ndalang kesim yuzasi $[mm^2]$

Hisob – kitoblarga qaraganda po'lat arqon 0,58 m ga salqilik vujudga kelishi oqibatida bosh blokdan chiqib ketadi. Ushbu muommoning yechimi sifatida bosh blokda metall qapqoq o'rnatamiz (4-rasm).

4-rasm. Ekskavator ishchi a'zosini bosh bloki «a» umumiy ko'rinishi va «b» metall qopqog'i.

4-rasmda ekskavator ishchi organining bosh bloki, bosh blokka o'rnatilgan metall qopqoq va metall qopqoqning ko'rinishi keltirilgan. Ushbu metall qopqoqning o'rnatilishi evaziga po'lat arqonning uzilishi, bosh blok o'qining yeyilishi, cho'mich muvozanatining buzilishi, ko'taruvchi reduktorning yuritmasida zo'riqma hosil bo'lishi va boshqa omillarning bartaraf etilishiga olib keladi. 1a-grafikda cho'michni ko'taruvchi po'lat arqon va rukoyat orasidagi burchak bilan bosh blokdan po'lat arqonning chiqib ketish salqilik masofasiga bog'liqlik grafigi ko'rsatilgan. Ushbu grafik orqali ko'taruvchi po'lat arqon bilan rukoyat orasidagi burchakni 60 gradus va undan yuqori gradus bo'lganda salqilik masofasini kamayishini ko'rish mumkin va bu orqali ekskavator mashinistlariga metodologik qo'llanma sifatida qo'llash mumkin bo'ladiki mashinist bu orqali po'lat arqonni bosh blokdan chiqib ketishini oldini olgan bo'ladi.

a.

b.

1-grafik. a. Ekskavator ishchi organining ko'taruvchi po'lat arqon va rukoyat orasidagi burchakning ta'sirida salqilik masofaga bog'liqligi. b. Eksvaator cho'michi qazib olish joyidagi zo'riqma kuchining cho'michning qazib olish joyidagi burchagiga ta'siri.

1b-grafikda cho'michni qazib olish joyiga zo'riqma kuchini cho'michni qazib olish joyida burchak ostida bo'lishga bog'liqlik grafigi ko'rsatilgan. Ushbu grafik orqali cho'mich bilan foydali qazib olish uchun cho'michni qanday burchak ostida qo'yish kerakligini bilish mumkin.

Ekskavator ishchi a'zosining ishlatilishi jarayonida uning tog' jinslari bilan ta'sirga kirishishi cho'michni qazib olish joyidagi botiqlik burchagiga bog'liqligining mukammal holati 36° da 1175 kN kuch ta'siri va ekskavator ishchi organining ko'taruvchi po'lat arqon va rukoyat orasidagi burchak 60° da salqilik masofasi 0.58 m ga teng bo'dishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kvaginidze V.S. Ekspluatatsiya karernogo gornogo i transportnogo oborudovaniya v usloviyax severa. 2002.
2. Poderni R.Yu. Mexanicheskoe oborudovanie kar'erov: Uchebnik. M.: MGGU 2007 -606 s.
3. Poderni R.Yu. Gornie mashini i kompleksi. M.; Izdatelstvo MGGU, 2001g. 1-2 tom-630 s.
4. Yaltanets I.M., Shadov M.I. Praktikum po otkritim gornim rabotam. Ucheb. posobie. M.: MGTU, 2003.-510 s.
5. Solod V.I. i dr. Gornie mashini i avtomatizirovanie kompleksi M; Nedra, 1981. 485 s.
6. Getopanov V.N., Gudilin N.S., Chugreev L.I. Gornie i transportnie mashini i kompleksi. Uchebnik dlya vuzov. - M.: Nedra, 1991.
7. Sheshko Ye. Ye. "Gorno-transportnie mashini i oborudovanie dlya otkritix rabot" : Uchebnoe posobie, 2006 g.
8. Klorikyan S.X., Starichev V.V., Srebniy M.A.i dr. "Mashini i oborudovanie dlya shaxt i rudnikov": Spravochnik M.: Izd-vo MGGU, 2002 g.
9. Davriy nashr. Gorniy vestnik Uzbekistana.

KO'HNA SAMARQANDIMNING NARPAYI BAG'RIDAGI SO'LIM ZIYORATGOHLAR

Umirova Dilshoda

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universitetining 3-kurs talabasi

“Ziyorat- o'tmishga sayohat, o'tmishga hurmat

namunasi, dunyoqarashimizni sugo'radigan buloq

o'xshaydi”.

(Umirova Dilshoda)

Annotatsiya: Shuni aytish joizki, inson qalbiga ayrim tuyg'ular shunchalar zarurki, buni biz so'z bilan ta'riflashimiz ilojsiz, shunday tuyg'ulardan biri faxr va iftixor tuyg'ularidir. Mendagi faxr tuyg'usiga sabab mening Narpayim Parijning eng go'zal maskanlaridan qolishmagan holda o'zining dunyoga atalgan sirlari va go'zalliklari bilan hamohang, men sizlarga ko'hna Samarqandning so'lim Narpay ziyoratgohlari haqida qisqacha to'xtalib o'taman, negaki yurt madhi uchun qalam va qog'oz ojiz qoladi ba'zida.

Kalit so'zlar:

Ziyoratgohlar, turizm, Ko'k ota, Narpay tumani, Nurota chashmasi, qabrmaqbara, Miyonqal'a

Narpayning ko'pchilikka zir bo'lgan ziyoratgohlari:

Insoniyat bu dunyoga yashash, yasharish, baxtli bo'lmoq uchun keladi, uning qalbi tubidagi, ongi tubidagi ilmni, tajribani oshirish uchun bu dunyo yuziga Allohning inoyati bilan qadam ranjida qiladi, shu sababli bu dunyoda insonlar o'zidan bir yodgorlik qoldirish maqsadida ziyoratgohlar qurishgan, misol uchun Buyuk Amir Temur har borgan davlatida o'zidan yodgorlik uchun nimadir bunyod ettirgan, dunyoni hayratiga sabab bo'lgan Toj Mahal ham bizning bobolarimiz Shoh Jahon tomonidan bunyod etilgan, qadamma-qadam kelib ko'hna va boqiy Samarqandga to'xtalsak, bizga bir butun kitob ham yetmaydi shu sababli men hech kim bilmaydigan, hali endigina qulog'iga chalingan ayrim ziyorat joylar

haqida aytib o'taman, bulardan biri Qo'tir buloq ha azizlar , yuzingizda ozgina hayrat o'ti tomir yoydimi, hech ajabga hojat yo'q, Qo'tir buloq deb nomlanishiga sabab , sizning teringiz yuzasida paydo bo'ladigan yoqimsiz dog'lar, yara-chaqalar uchun ayni davo bizning qo'tir buloq suvi ozroq sho'rga monand-u foydasi katta, kimyoviy dorilardan ancha samarali. Bundan tashqari qishlog'imizda yana bir ajib joy bor , uni biz qishloq tili bilan aytganda " Tuva " deb nomlaymiz uning aniq nomi hech kimga noma'lum, bu yerdan 29-maktabning o'qituvchisi Bzor Hasanov qazishma ishlarini olib borganda qadimgi ibtidoiy davrlarga oid topilmalardan topilgan. Xalqimiz juda qiziq hammaga mashhur Eyfelga bormoq istaydi-yu o'zining "Eyfel"ni yonida turganini anglamaydi, yana bizda turizmga juda mos va xos joy Nurota bu joyni bunaqa nom bilan atalishiga ikkita sabab bor deb tahmin qilishadi, biri bu yerda Nurota ismli zot deyilgan bo'lsa , biri bu yerdagi hovuzga nur tushgan deyiladi, hamma e'tiborimiz , diqqatimiz shu hovuzda , negaki undagi baliqlar o'z-o'zidan paydo bo'ladi, undagi , ya'ni hovuzdagi baliqlardan kimdir yeydigan bo'lsa qo'lida oq dog'lar paydo bo'lib qoladi, degan qarashlar ham yo'q emas, bunga qo'shimcha qilib shuni ayting mumkinki, Nurota chashmasiga hamma birday qiziqqan , buni boisi shuki chashma suvi qishin -yozin bir xil harorat 19,5 darajada bo'lada, yuqorida ta'kidlangan baliqlarni suv yuzida tovlanib turishiga sabab ham aynan chashma suvi tarkibida fosfor elemni borligi sababdir, qiziqarli fakt yana shuki bu yerdagi suvlar soniyasiga 290 litr oqib turadi, ana mo'jiza -yu mana mo'jiza, siz mo'jizani Misr ehromlaridan izlaysiz, lekin o'z yeringizdagi shunday mo'jizakor joylar borligidan behabarsiz. Dovusiya qal'asi ham yana bir ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. Yoshligimda eshitishimcha xon askarlaridan qochmoqchi bo'lgan Dovus ismli kishi g'or yoniga brogan va g'orga besh panjasini qo'ygan , keyin esa g'or ochilib uni kirgizgan , askarlardan asrab qolgan , lekin o'sha joyda hali -hanuz o'sha besh panjaning izi bor deyishadi. So'zimiz ohirlab borar ekan yana bir ziyoratgoh Ko'kota haqida so'z qotmoqchiman , ul zot asli qashqadaryolik bo'lishlariga qaramasdan hozirgi Hatirchiga kelib istiqomat qiladilar , albatta

ustozlari tavsiyalari bilan va bu yerda ko'plab obodonchilik ishlariga hissa qo'shadilar va xalq dardini davolab qizamiq, ko'kyo'tal, vabosir kabi kasalliklarga davo topadilar, ularning Narpay Kanali qurilishidagi hasharda ishtirok qilganlari ham sir emas, shu sababli masjid binosi xalq hashari bilan bunyod etilgan, qo'shmaqbara esa Amir Temur davrida bunyod etilgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, mo'zizakor Narpay dunyo sayr etishi mumkin bo'lgan o'zining mo'zizaror ziyoratgohlariga ega, zero ziyorat ziyorat uchun emas, balik ruhimizni , ongimizni sug'orish uchun, boshqa so'z bilan aytgan da mo'jiza oyog'imiz ostidadir, lekin uni ba'zida uzoqlardan izlaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.“Dunyodagi mo'jizalarning o'zmizning yerdagi aksi” “Darakchi gazetasi - 2020 1-2 bet;
- 2.” Ko'kota ziyorgohi haqida sirlashamiz” “Paxtakor ovozi” gazetasi 1-3 betlar;

MIGRATSIYANING IJTIMOY - IQTISODIY HAYOTGA TA'SIRI

Umirova Dilshoda Husniddin qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti 2-ingliz fakulteti 3-kurs talabasi

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

Умирова Дилшода Хусниддин Кизи

Студент 2 курса Узбекского государственного университета мировых языков

THE IMPACT OF MIGRATION ON SOCIO-ECONOMIC LIFE

Umirova Dilshoda Husniddin qizi

2nd year student of the Uzbek State University of World Languages

Annotatsiya: Bugungi kunda hayotimizga yangidan-yangi tushunchalar kirib kelmoqda, chunki zamon taraqqiy etgan sari u yangilikni talab etadi, bu tushunchalardan biri migratsiya tushunchasidir. Maqola davomida migratsiyaning vujudga kelish sabablari, uning hayotimizga ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri qiyosiy tahlillar orqali ko'rib chiqiladi, bundan tashqari ko'plab talab va takliflar olib borilgan so'rovnomalar asosida beriladi.

Kalit so'zlar:

Migratsiya, immigartisiya, iqtisodiy va ijtimoiy holat, aholi bandligi, viza, transport, urbanizatsiya, populatsiya, aholi zichligi, oziq-ovqat

Annotation:

Today, new concepts are entering our lives, because as time progresses, it requires new ones, one of these concepts is the concept of migration. In the course of the article, the causes of the occurrence of migration, its social and economic impact on our lives are examined through comparative analysis, in addition, a large number of demands and proposals are given on the basis of questionnaires conducted.

Keywords:

Migration, immigration, economic and social status, employment, visa, transport, urbanization, population, population density, food.

Аннотация:

Сегодня в нашу жизнь входят новые понятия, потому что время идет, оно требует новых понятий, одним из таких понятий является понятие миграции. В ходе статьи путем сравнительного анализа рассматриваются причины возникновения миграции, ее социально-экономическое влияние на нашу жизнь, кроме того, на основе проведенных анкетных опросов приводится большое количество требований и предложений.

Ключевые слова:

Миграция, иммиграция, экономический и социальный статус, занятость, виза, транспорт, урбанизация, население, плотность населения, продовольствие

Kirish:

O'zbekiston ko'p millatli davlat, unda yashayotgan 130dan ortiq millat va elat vakillari hisobiga ham aholi ko'p sonli hisoblanadi, uni statistik jihatdan ko'rsatadigan bo'lsak tahminan shunday:

Aholi soni immigrantlar , boshqa millat vakillari hisobiga ko'payish bilan birga migrantlar hisobiga kamayadi, maqola davomida buning ijobiy va salbiy oqibatlari ko'rib chiqiladi. Avvalo migratsiya qilish uchun sabablar keltiriladigan bo'lsa, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ish va o'qish maqsadida;
- Yaxshi hayot inlinjida;
- Oilasi chet eldaligi sababli;
- Biznes hamkorlik maqsadida;

Aholi migratsiyasi shu sababli kelib chiqsa, unda buning ijtimoiy-iqtisodiy hayotga qanday ta'siri bor yo'qligi quyidagi misollarda ko'rib o'tiladi:

1-misol

Ishlab turgan kompaniya, zavodning hamma ishini yuritadigan, ishni ko'zini biladigan xodim chet elga ishlash maqsadida migratsiya qildi . Buning salbiy oqibatlari tahminan shunday bo'ladi:

- Zavoddagi ishlab chiqarish unumdorligi pasayadi;
- Shu paytgacha kiritilayotgan innovatsion g'oyalar va takliflar soni kamayib, kompaniyaning tendensiyasi tushib ketadi;
- Shu jumladan ishchilarda ham umidsizlik paydo bo'lib , ish sifati pasayadi;
- Agar zavodning ish sifati past bo'lsa, mahsulot sifatiga ham ta'sir qiladi;
- Sifatsiz mahsulotni xaridori kamayib, zavod iqtisodi zarar ko'radi.

2-misol

Samarqand viloyati Narpay tumanidagi 29-umumta'lim maktabining ingliz tili o'qituvchisi Daminova Nargiza 2015-yil ta'lim maqsadida vaqtinchalik migratsiya qildi, fakt o'rnida shuni aytish kerakki, 2015-yilgacha maktabning ingliz tili fan olimpiadalaridan ko'rsatkichi 78%ni tashkil qilgan bo'lsa, o'qituvchining bir yillik migratsiyasi natijasida bu ko'rsatkich 24% ga tushib ketdi , buning sabablariga to'xtaladigan bo'lsak , ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Oqibatda, 24% lik natija bilan bolalarning fanga qiziqishi yo'qolib, boshqa fanlarga ham e'tibori sustlashgan va 56% shu yili maktabni bitirganlar OTMlarga kirolmaganlar.

Bolalar ta'limining boshqa fan o'qituvchisi tomonidan o'tilganligi;

Darslarga bolalarning qiziqish e'tiborga olinmaganligi;

O'zlashtirish past o'quvchilar bilan alohida ishlanmaganligi;

Darsning texnik jihatdan noto'g'ri tashkil etilganligi;

O'zbekistonda aholi migratsiyasi aholi migratsiyasi statistikasi quyidagi jadvalda aks ettirilgan, bunda migrantlarning yilda yilga

oshayotganligi yaqqol aks ettirilgan:

Bunga qo'shimcha ravishda shuni aytish mumkinki, migratsiya qiluvchilarning ko'pligini foydali tomonlari ham bisyor, ular quyidagicha:

Vujudga keladigan oziq-ovqatning tanqisligi bo'lmasligi;

Suv tanqisligining oldi olinadi;

Elektr-energiyasi ko'p ishlatilmaydi;

Qolgan aholi ham migratsiya qilish niyatida samaraliroq faoliyat olib boradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Samarqand viloyati Narpay tumani Mustaqillik mahallasida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 60% aholi chet elga ishlash uchun migratsiya qilgan, ulardan 5%i butunlay migratsiya qilib ketgan va qaytmagan bo'lsa, 55%i soxta migratsiya qilgan , ya'ni vaqtinchalik migratsiya.

Migratsiya sohasi bo'yicha ajoyib loyiham bor, u quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Agar migratsiya qiluvchilar o'z yurtiga qaytishmasa, qaytmagan har yili hisobiga oylik maoshidan undirilsa, migrant 1 yilda qaytadigan bo'lsa, unga budjetdan pul berilsa, haqiqiy mutaxassislarni chet elga ketib qolishi ancha kamayardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

- 1."Migratsiya nima?" Abdullayev A. T. :2000 "Sharq" nashriyoti 39-56-betlar
- 2."Migratsiya va men"Tursunov S. T. :1998" O'zbekiston adabiyoti va san'ati "nashriyoti 40-45betlar

МОЛИЯ БОЗОРИ ВОСИТАЛАРИ ОРҚАЛИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИ ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИ

Одилов Жахонгир Шухрат ўғли

ТДИУ таянч докторанти,

E-mail: jahongir_odilov1993@mail.ru, тел: (90) 3370666

Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қайси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу сабабли ҳам инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак, муболаға бўлмайди”.

Ривожланган мамлакатлар тажрибаси уларнинг иқтисодий юксалишида фаол инвестиция сиёсати марказий ўринни эгаллашини тасдиқлайди. Шу боис Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш мақсадлари унинг инвестиция сиёсатида тўлиқ акс эттирилишини тақозо этади. Ўзбекистонда хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва тартибга солишда Ўзбекистон Республикасининг "Чет эл инвестициялари тўғрисида", "Чет эллик инвесторлар ҳуқуқларининг кафолатлари ва уларни ҳимоя қилиш чоралари тўғрисида", "Инвестиция фаолияти тўғрисида"ги Қонунлар ва бошқа қонун ҳужжатлари унинг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилади. Мулкчиликнинг турли шакллари таркиб топиши инвестицияларнинг ривожланишига катта туртки бўлди. Мулкчиликнинг турли шаклларининг вужудга келиши муносабати билан капиталнинг соҳалардаги ўзгарувчанлиги, унинг оқими, ҳудудларга тақсимланиши тезлашди. Чет эл инвесторлари, асосан, даромад (фойда) олиш мақсадида тадбиркорлик фаолияти ва қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа турдаги фаолият объектларига қўшадиган барча турдаги моддий ва номоддий бойликлар ва уларга доир ҳуқуқлар, шу жумладан, интеллектуал мулкка доир ҳуқуқлар, чет эл инвестицияларидан олинган ҳар қандай даромад Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чет эл инвестициялари деб эътироф этилади.

Иқтисодий жараёнларни глобаллашув жараёнида инвестиция сиёсатини амалга ошириш, инвестиция фаолиятининг ҳуқуқий базасини талаб қилади ва уни амалга оширилиши давлат томонидан олиб борилади ҳамда бошқарилади. Мустақилликни дастлабки йилларидан бошлаб Ўзбекистонда ҳам инвестиция фаолиятининг ҳуқуқий базасини яратиш бўйича кенг кўламда амалий ишлар қилиниб келинаётганлигини таъкидлаш лозим.

Очиқ ва либерал инвестиция сиёсати объектив қарашли маъмурият томонидан ижро этиладиган очиқ – равшан, самарали ва қатъий риоя қилинадиган қонунларга эга бўлганида – хорижий инвестицияларни жалб қилиш учун кучли рағбат ҳосил қилади. Бундай сиёсатни ишлаб чиқиш республикамизнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

1-расм. Инвестицияларга оид Ўзбекистон Республикасининг қонунлари¹

¹ Манба. Муаллиф томонидан шакллантирилган

1-расмдан Ўзбекистон Республикасининг инвестицион фаолиятни тартибга солувчи қонунларини кўришимиз мумкин.

Шунингдек, қуйидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари ва фармонлари ҳам соҳадаги иқтисодий муносабатларнинг ташкилий-ҳуқуқий асосини ташкил этади;

— Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида». (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда). «Халқ сўзи» газетаси 2017 йил 8 февраль, 28 (6722)-сон.

— «Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар бўйича давлат қўмитасини ташкил этиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони №ПФ-4996 Қабул қилинган сана 31.03.2017, Кучга кириш санаси 01.04.2017

— «Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси фаолиятини янада ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори №ПҚ-3326 Қабул қилинган сана 16.10.2017, Кучга кириш санаси 16.10.2017

— «Хорижий инвестициялар ва кредитларни жалб этиш ҳамда ўзлаштириш жараёнини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги 24.07.2008 йилдаги №ПҚ-927-сонли Президент Қарори;

— «Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этилишини рағбатлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги 10.04.2012 йилдаги №ПФ-4434-сонли Президент Фармони.

— Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш

борасидаги қўшимча чоратадбирлар тўғрисида» ги Фармони, 2005. 11 апрел.

Қуйидаги қонун ҳужжатлари ҳам мамлакатимизда инвестиция фаолиятининг институционал асосларини ташкил этувчи қонун ҳужжатлари сирасига киради:

— Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Инвестиция лойиҳалари ўз вақтида ва сифатли амалга оширилиши учун лойиҳалар ташаббускорлари бўлган ташкилотларнинг масъулиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 20-сон, 365-модда) Тошкент ш., 2017 йил 15 май, 285-сон

— Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Акциядорлик жамиятларига хорижий инвесторларни жалб этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2015 йил 21 декабрдаги ПҚ-2454-сон қарорини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида» 2016 йил 10 февралдаги 33-сон қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 21-сон, 236-модда) Тошкент ш., 2016 йил 24 май, 172-сон

— Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Марказлаштирилган инвестициялар ҳисобига молиялаштириладиган инвестиция лойиҳаларини лойиҳалаштириш ишларини ва экспертизадан ўтказишни такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 4-сон, 35-модда; 2017 й., 19-сон, 345-модда). Тошкент ш., 2016 йил 22 январь, 15-сон

— Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Халқаро молия институтлари иштирокида инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш механизмини такомиллаштириш чора-тадбирлари

тўғрисида (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 47-сон, 597-модда). Тошкент ш., 2015 йил 23 ноябрь, 334-сон);

— “Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори № 415 Қабул қилинган сана 23.06.2017, Кучга кириш санаси 03.07.2017;

— “Тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестицияларни жалб қилувчи корхоналар учун солиқ имтиёзларини қўллаш тартиби тўғрисидаги низомга ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш ҳақида” Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлигининг қарори № МЮ 2822-1 Қабул қилинган сана 21.12.2017, Кучга кириш санаси 22.12.2017

Юқорида кўриб чиқилган инвестиция фаолиятини ривожлантириш бўйича қабул қилинган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар инвестицияларни республикамиз иқтисодиётига жалб этишнинг энг муҳим омилларидан бири сифатида қараш лозим. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, инвестиция бўйича қабул қилинган қарорлар, капиталини шакллантириш тизими мулкчилик шакли ва молиялаштириш манбаларига мос ҳолда такомиллашиб бориши керак.

Қабул қилинган қарорларда мамлакатимиз иқтисодиётининг ишлаб чиқариш тармоқларида давлат улушининг салмоғи камайиб, ишлаб чиқаришда нодавлат сектори улуши ортиб бормоқда. Бундай жараён хорижий инвестицияларни иқтисодиётга жалб қилиш учун қулай шарт-шароитларни яратмоқда. Бунинг самараси ўлароқ Ўзбекистон иқтисодиётида хусусий инвесторларнинг тараққий этиб бориши, инвестициявий инфратузилма субъектлари, яъни тижорат банклари ва махсус молия-кредит ташкилотлари ўз фаолиятларини янгича ташкил этишлари талаб этилади.

Бундан ташқари инвестициялаш субъектлари ташкилий тузилмаларининг бозор иқтисодиёти талабларига мос равишда ўзгариши инвестициявий фаолиятни ривожлантириш ва иқтисодиётни диверсификациялашга кўмак беради. Бундай жараёнлар Ўзбекистон иқтисодиётида қуйидаги омиллар таъсирида жадаллашмоқда:

- иқтисодиётнинг устувор, айниқса реал тармоқларини инвестициялашда хусусий секторнинг иштироки ортиб бормоқда;
- давлат-хусусий ҳамкорлик лойиҳаларини амалга оширишга кенг имкониятлар яратилмоқда;
- хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнес жамғармаларини самарали инвестициявий лойиҳаларга стратегик режалар орқали йўналтириш амалиёти йўлга қўйилмоқда.
- Молиявий секторнинг инвестициявий манбаларни жалб этишнинг бозор механизмлари аста-секинлик билан ишга солинмоқда.

Бироқ, ҳозирча хусусий сектордаги корхоналар, банклар ва аҳолининг молиявий ресурслари кўпайиш тенденциясига эга бўлишига қарамасдан, уларни инвестициявий фаолиятга жалб этиш борасида бир қанча муаммолар ўз ечимини топмаган.

Давлат бюджети ҳисобидан инвестициявий фаолиятни молиялаштиришда устувор тармоқларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қисқариши давлат инвестиция сиёсатининг эътибори хусусий тузилмалар: корхоналар, банклар ва аҳоли зиммасига кўчишини шарт қилиб қўйиши табиийдир. Бироқ, ҳозирча хусусий сектордаги инвестициявий фаолият субъектлари миқдори ва сони ортганига қарамай, уларнинг инвестициявий фаолиятдаги ўрни ва мавқеи давлатнинг иқтисодиётдаги роли ва ўрнини боса олмаяпти.

МИНТАҚАЛАРДА САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ.

Абдуллаев Ҳабибулло Асадулла ўғли

ТДИУ таянч докторанти, E-mail: habibullo.a@yandex.ru, тел: (90)
9464039

Кўплаб ҳорижий мамлакатларда маҳаллий даражадаги ўсишни рағбатлантириш заруратини юзага келтирадиган бир нечта омиллар мавжуд. Жамиятлар тобора кўпайиб бораётган глобал иқтисодиётда, мамлакатлар келажак қандай бўлишидан хавотирда. Ишлаб чиқариш каби соҳаларда ишчиларнинг ишдан бўшатилиши ва доимий равишда корпоратив қисқартириш таҳдиди, сиёсий сабабларга кўра бўлса ҳам, бирор нарса қилишга шошилиш ҳиссини туғдиради. Африкада кўплаб сабабларга кўра саноатни ривожлантиришга бўлган амбициялар мавжуд. Ишлаб чиқариш, иш жойларини яратиш, экспорт даромадлари ҳамда тез ва барқарор фаровонликни таъминлашда минтақада саноатни ривожлантириш асосий модел бўлиб ҳисобланмоқда. Масалан бир қатор (асосан Осиё) камбағал мамлакатларига иқтисодий фаровонликни олиб келишга ёрдам берган ягона тасдиқланган ривожланиш моделидир.

Хитой иқтисодий ислохотлари Совет Иттифоқи ва Шарқий Европанинг бошқа мамлакатларидан фарқ қиларди. Унинг ислохотлари босқичма -босқич амалга оширилди ва ҳар доим ҳукумат назорати остида қолди ва Жаҳон банки ва ХВФ каби халқаро молия институтлари томонидан бошқарилмади. Хитой аста -секин қишлоқ уй хўжаликларига кўпроқ имтиёз ва еркинликлар бера бошлади. Ҳукумат фермерларни уй хўжаликлари жавобгарлиги тизимини жорий етиш орқали рағбатлантирди. Бу тизим қишлоқ хўжалиги сиёсатининг иккита муаммосини ҳал қилиш учун жорий қилинган; бозорда ҳам, режалаштирилган тизимда ҳам икки томонлама нархлаш тизимини жорий етиш ва фермерларга кўпроқ маҳсулот ишлаб чиқаришни рағбатлантириш сифатида автономия бериш. Ҳукумат хусусий мулкни ўрнатмади ва қишлоқ жамоалари деҳқончилик ерларига егаликни

сақлаб қолишди ва фермер хўжаликларига ердан тенг фойдаланиш имкониятини беришди. Ерга егалик қилувчи деҳқон хўжаликлари сиёсати қишлоқ хўжалигининг ривожланишига имкон берди, чунки у қишлоқларда ишчи кучини сақлаб қолди ва қишлоқларга шаҳарларга миграциясини назорат остида ушлаб турди.

1980-йиллар давомида Хитой маҳаллий саноатлаштиришга еътибор қаратди ва бунга еришиш учун бундан бир неча ўн йиллар илгари Япония ва Жанубий Корея қабул қилганидек, давлат аралашуви олд шарт еди. Ҳукумат соҳаларда қўшма корхоналарга хорижий инвестициялар учун бир неча қирғоқ худудларини очди, бу ерда асосий еътибор технология, кўникмалар, ноу-хау ва экспортни ўтказишни рағбатлантириш еди. Бундан ташқари, қишлоқ ислохотлари қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ва маҳсулот ишлаб чиқаришни тезлик билан оширди. Ҳазван (2020: 16) кузатганидек: "қишлоқ хўжалигидаги ҳосилдорлик ва кейинчалик нодавлат секторга ишчи кучининг тақсимланиши қишлоқ иқтисодиётини ривожлантирди. Шу билан бирга, ишлаб чиқариш самарадорлигининг ўсиши 1990 -йиллар мобайнида ТФП (умумий омиллар маҳсулдорлиги) ставкалари 4-5% оралиғида ўзгармай қолди. қишлоқ сектори иқтисодиётга шаҳар секторидан кўра кўпроқ ҳисса қўшди, чунки у маҳсулдорликни оширди ». Хитойнинг арзон ва мўл -кўл ишчи кучи, юқори ички тежаш ставкалари, шунингдек, 1990 -йилларнинг бошларида Хитой ривожланаётган мамлакатларга чет ел капиталининг енг катта оқимларидан бирига айланди. Хорижий инвестициялар дастлаб иқтисодиётга чет ел инвестициялари орқали капитал тўпланишидан фойда олиш имконини берди ва шу тариқа юқори технологияларни ўзлаштиришга ва чет ел технологиялари ва бошқарув кўникмаларини жорий қилишга муваффақ бўлди, бу еса тез ўсиш суръатларига олиб келди. Кўпгина хорижий фирмалар Хитойни иқтисодий меҳнат манбаи деб ҳисоблаган, Хитой еса капитал оқими, бошқарув билими ва

ўзлаштирилиши мумкин бўлган юқори хорижий технологиялардан фойдаланган ҳолда хорижий фирмаларнинг фойдали тамонларини ўзлаштириб олди. Бу эса иқтисодиётга оддий капитални шакллантиришдан кўра кўпроқ фойда келтирди.

Савдони либераллаштириш минтақавий тенгсизликни кучайишига олиб келди, чунки тўғридан -тўғри хорижий инвестициялар асосан қирғоқбўйи минтақаларига йўналтирилган эди (Сиддиқуи, 2019д). Бундан ташқари, қарзга чалинган кичик корхоналар Гуанхи деб номланувчи хитойлик қариндошликка асосланган тармоқларнинг эски маданий анъаналарига кўра, ўз дўстлари ва оилаларини кредит манбалари сифатида ишлатган. Бу норасмий механизм Конфуций фалсафасига асосланган хитойлик ишбилармонлик маданияти орқали ишлаган. Штат махсус иқтисодий зонанинг қирғоқбўйи ҳудудларига кўпроқ капитал жалб қилиш учун имтиёзли режимни тақдим етди. Дастлаб чет еллик инвесторлар ва тадбиркорларнинг кўпчилиги Тайван, Гонконг ва Сингапурдан келган.

Хитойда телекоммуникация ва шунга ўхшаш электрон саноатнинг технологик имкониятларининг ўсиши Жанубий Кореянинг ҳукумат ролига ўхшамаган ҳолда, аксинча, ҳукумат компаниялар салоҳиятини жуда самарали йўллар билан мустаҳкамлай олди. Бу ерда биз ўқув қобилиятининг технологик ривожланиш ва саноатнинг умумий ўсишидаги муҳим ролини ҳисобга олишимиз керак. Жанубий Корея салоҳиятни кучайтиришга муҳим стратегия сифатида ишонди. Бу сиёсат амалда ҳар бир мамлакатда турлича. Масалан, сўнгги йилларда давлат Хитойда салоҳиятни оширишни рағбатлантирди, бунда давлат сиёсати хусусий компанияларнинг камбағаллигини қоплашга қаратилган йирик давлат компанияларини қуришга олиб келди. Жанубий Кореяда бўлганида, қўшма корхоналар хорижий технологияларга кириш стратегияси сифатида қабул қилинди, таълим ва технологик тадқиқотлар учун катта давлат сармоялари маҳаллий кўникмалар ва маҳсулдорликни оширди.

Савдони эркинлаштириш Хитойнинг экспортга асосланган стратегиясининг муҳим қисми бўлиб, иқтисодиётнинг юқори тежаш даражаси орқали мамлакатнинг арзон ва мўл-кўл ишчи кучи ва капиталини тўплашдан ташқари, Хитой бошқа ривожланаётган мамлакатларга қараганда тўғридан -тўғри хорижий инвестицияларни энг кўп оладиган давлатлардан бирига айланди ва бундай сармоялар иқтисодиётга капитал тўплашдан фойда олиш ва юқори хорижий технологияларни ўзлаштириш ва жорий этиш имконини берди, натижада ўсиш суръати юқори бўлди. Бу ёндашув Ҳеккшер-Оҳлиннинг меҳнат талаб қиладиган ва енгил ишлаб чиқаришга ихтисослашган назариясига мос келади (Самуелсон, 1949), чунки Хитойда ишчи кучи кўп эди. Ишлаб чиқариш товарлари экспортининг асосий қисмини Хитойнинг ишчи кучи ва ишлаб чиқаришдаги захира салоҳияти туфайли ташкил қилган.

Нима учун давлат аралашуви ва заиф саноат тармоқларини рағбатлантириш Шарқий Осиёда муваффақиятли бўлди, лекин Лотин Америкаси мамлакатларида эмас? Масалан, Шарқий Осиё иқтисодиётида автомобиллар секторининг ривожланиши давлат томонидан кучли қўллаб -қувватланди. Жанубий Корея кичик йиғиш заводларидан иш бошлади ва йигирма йилдан камроқ вақт ичида мамлакат рақобатбардош автомобилсозлик секторини ривожлантира олди². Женкинс таъкидлаганидек : "Автомобилсозлик саноатининг ривожланишидаги иккита асосий битим (Жанубий Корея ва Тайван) давлат аралашувининг юқори даражасини ўз ичига олган. Ҳамма мамлакатларда ишлаб чиқаришга ўтишда давлат аралашувининг ҳал қилувчи шакли маҳаллий ишлаб чиқаришни хоҳлаган фирмаларга маҳаллий таркиб талабларини белгилаш ва уларни импортдан жиддий ҳимоя қилиш еди давлат ҳам чет еллик мулкчилик доирасини чеклашга аралашди. саноат. Ҳукумат аралашуви,

² Амсен, А. (2001). Қолганларнинг юксалиши: кеч саноатлашган мамлакатлардан Ғарбга қийинчиликлар, Оксфорд: Оксфорд университети матбуоти.

шунингдек, янги киришни олдини олиш, бирлашишни рағбатлантириш, ишлаб чиқаришни рационализация қилиш ёки мавжуд моделлар сонини камайтириш орқали саноатни рационализация қилишга уриниш учун ҳам турли вақтларда юз берди "³.

1960-йилларда Шарқий Осиё мамлакатлари поябзал ва тўқимачилик каби меҳнат талаб қиладиган соҳаларни рағбатлантирдилар ва аста-секин қишлоқ хўжалигидан маҳсулдорликни ошириш учун кучли салоҳиятга эга бўлган ишлаб чиқаришга ўтдилар⁴. Уларнинг ҳукуматлари иқтисодиёти учун саноат сектори муҳимлигини англадилар, бу давр давомида чуқурлашиб борди. 2015 йилга келиб Шарқий Осиё ва Хитой бошқа минтақаларга қараганда ишлаб чиқариш қўшилган қийматининг улушини сезиларли даражада оширди. Ҳетеродокс иқтисодчи Франсман таъкидлаганидек: "Технология ва технологик ўзгариш жамиятга бир томонлама таъсир кўрсатадиган автоном кучлар эмас, балки нейтрал ҳам эмас ... мавжуд ижтимоий ва назарий шароитлардан устун. Шу билан бирга, фан ва технология муҳим усуллар билан ўзаро алоқада бўлишини ва ҳар иккаласига ҳам мавжуд ижтимоий, сиёсий, назарий ва иқтисодий шароитлар таъсир қилишини тан олиш, технология ва технологик ўзгаришларни ўрганиш услубимизга жуда муҳим таъсир кўрсатади "⁵.

Ниҳоят, тадқиқот шуни кўрсатадики, иқтисодиётнинг потенциал ўсиш суръатлари унинг ишлаб чиқариш тузилишига, диверсификация даражасига ва аҳоли жон бошига юқори қўшимча қиймат ишлаб чиқариш қобилиятига ҳам боғлиқ. Шарқий Осиё саноатлашуви бошқаларга иқтисодий ўзгариш учун жуда фойдали тажрибани тақдим этади, тажрибаларнинг хилма -хиллигини келтириб чиқаради ва уларнинг

³ Женкинс, Р. (1995) "Саноат сиёсатининг сиёсий иқтисодиёти: янги саноатлашган мамлакатларда автомобил ишлаб чиқариш", Кембриж иқтисодиёт журнали, 19: 625-645

⁴ Economist. (2010). "Picking Winners, Saving Losers," August 5. London. www.economist.com/node/16741043.

⁵ Франсман, М. (1984). "Учинчи дунёдаги технологик қобилият: Баъзи масалаларга умумий нуқтаи назар ва кириш", 3-30-бетлар (тахр.) М. Франсман ва К. Кинг, Учинчи дунёдаги технологик имкониятлар, Лондон: Палgrave Макмиллан.

кечикканлари ва бошқа ривожланаётган мамлакатлар учун бой сабоқлари бўлган ажойиб муваффақиятини тушунтирувчи омилларни таҳлил қилади. Бу ерда кеч ишлаб чиқувчилар учун ишлаб чиқариш секторининг кенгайиши иқтисодиётни ўзгартиришда катта рол ўйнаши мумкин ва иқтисодий ўсиш ва ишлаб чиқариш тузилмасининг ривожланиши бир - бири билан чамбарчас боғлиқ. Шундай қилиб, ривожланаётган мамлакатларда давлатнинг ролини қайта кўриб чиқиш, шунингдек, капитал тўплаш, инвестициялар, инновациялар, таркибий ўзгаришлар, умумий иқтисодий ривожланиш учун қулай макроиқтисодий муҳитни яратиш зарур.

O'ZBEK TILIDA BADIY TASVIR VOSITALARI

Rahimova Charosxon Odiljonovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

Telefon: +99894 555 44 05

Email: chrahimova1990@mai.ru

Annotatsiya: O'tgan asr oxirida o'zbek xalqi hayotida ikki muhim voqea yuz berdi. Biri 1989-yili 21-oktabrda til mustaqilligiga, ikkinchisi 1991-yil 1-sentabrda davlat mustaqilligiga erishdi. Til mustaqilligi xalqimiz ong-shuurini yangi o'zanga solib yubordi. O'zligimizni anglay boshladik. Barcha sohalarda o'zbek tilida darslik va qo'llanmalar yozish mumkinligi isbotlandi. Tasviriy vositalarning vujudga kelishi tilning pragmatik xususiyatlaridan biridir. Badiiy asarning til vositalarini o'rganish, til boyluklari, shu jumladan yozuvchining uslubini o'rganish bilan chambarchas bog'liqdir.

Kalit so'zlar: badiiy tasvir, fonetika, leksikologiya, grammatika, lingvistik, o'xshatish, uslubiyat, filologiya.

Biz yashayotgan dunyo so'ngi yillarda nihoyatda o'zgarib ketdi. Xususan atanimiz tarixida XX asrning 90-yillarida olamshumul voqelar yuz berdi, mamlakatimiz mustaqillikka erishib, o'ziga xos taraqqiyot yo'lini tanladi, rivojlanishning o'zbek modelini amalga oshirishga kirishdi. Xalqimizning huquqiy demokratik jamiyat barpo etish zarurati dunyoqarashini tubdan o'zgartirish, eski aqidalardan tamoman vos kechish, istiqloq mafkurasini shakllantirish, xalq manaviyatini yuksaltirishni taqazo etmoqda. Bunda ijtimoiy fanlar rivoji ulkan ahamiyat kasb etadi. Prezidentimiz Islom Karimov to'g'ri ta'kidlaganidek, „Ko'p asrlik tariximiz shuni ko'rsatadiki, inson dunyo qarashi shakllanishida ma'rifatning xususan ijtimoiy fanlarning o'rne beqiyos. Bu jamiyatda tilshunoslik bo'ladimi, tarix, falsafa, siyosatshunoslik bo'ladimi, psixologiya yoki iqtisod bo'ladimi-ularning barchasi odamning intellektual kamolatga erishuvida katta ta'sir kuchiga ega.

Badiiy asar tilida tasviriy vosita juda qadimiy va keng qo'llanuvchi lingvistik xususiyatdir. Unda tilning rang-barang uslubiy imkoniyatlari o'z ifodasini topadi.

Davrlar o'tishi bilan ijtimoiy-siyosiy hayotda yangilanish bo'lgani sari badiiy tilda ham yangicha jilolar paydo bo'ladi, tasviriy vositalar yangicha mazmun kasb etadi, tilning o'ziga xos uslubiy buyoqlarini namoyon etadi. Shu sababli ham sintaktik figuralar va troplarning yozuchilarning tili va uslubi doirasida o'rganish filologiya, xususan tilshunoslik fani oldida hamisha dolzarb va muhim masalalardan biri bo'lib qoladi. Shuning uchun ham tilshunoslikda badiiy tasvir vositalarini o'rganishga katta e'tibor bilan qaralmoqda.

Uslubiyat-tilshunoslikning qiziqarli va hali ko'p qirralari ochilmagan sohalaridan biridir. O'zbek tilshunosligida badiiy adabiyot tili muammolari bilan shug'ullanishning jiddiy tus olishi, badiiy tasvir vositalarining adabiy asarda namoyon bo'lish xususiyatini tobora oydin tasavvur qilishga ko'maklashmoqda. O'zbek tilshunosligida ham bu sohada anchagina ishlar qilingan. Ulug' ustozlarimizdan Qo'ng'urov R., O'rinboyev B., Begmatov E., Rustamov A., Sodiqova M., Yo'ldoshev B., Karimov S. lar bu sohada doktorlik dissertatsiyalarini, Shoabdurahmonov Sh., Shukurov L., To'ychiyev M., Jo'rayev T., Suvonova R., O'rinboyeva D., Pardayev A. kabilar nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilganlar. Uslubiyat tilning murakab tomonlarini o'rgatadi, shuning uchun ham u fonetika, leksikologiya, grammatika bilan chambarchas bog'liq.

Uslubiyatning vazifasini prof. Yefimov I. o'zining "Стилистика русского языка" asarida shunday ko'rsatadi: "Stilistikaning bosh vazifasi tasviriy vositalarning badiiy va boshqa asarlarning stilida qanday funktsiyani bajarishni o'rganishdir. Stilistik funktsiya deganda esa, so'zlar, iboralarning tasvirlaydigan roli, ijtimoiy sharoitga bo'g'liq bo'lgan ishlatish maqsadini anglatishni tushunmoq lozim.

Tilshunosligimizning madaniy tarixi ulug' mutafakkirimiz Alisher Navoiyga borib taqaladi. Ul zot tilshunoslik munosabatlarini belgilashda til va nutq munosabatini ochish, til va nutq birliklarini ma'lum darajada farqlash

imkoniyatini berdi. Hozirgi tilshunoslikda til va nutq bir-biridan izchil ravishda farqlanadi.

Til va nutq munosabatini ochish lingvistik tadqiqotlarda muhim ahamiyatga ega. Shu kunga qadar bu ikki hodisani bir-biridan farqlash dastlab mashhur nemis olimi Vilgelm Gumboltdan boshlangan va u Shveysariyalik olim Ferdinand De Sossyur lingvistik ta'limotining asosini tashkil qiladi, deb hisoblab kelindi.

O'xshatish- badiiy tasvir vosifalaridan biri bo'lib, obyektning orazli, ta'sirchan, konkret va ixcham ifodalash xususiyatlari bilan ajralib turadi. Sana'tkor qahramonlarni tasvirlashda ularning o'ziga xos individual xususiyatlarini ochishda, ruhiy holatlarni aks ettirishda, tabiat manzaralarini tasvirlashda o'xshatishlardan foydalanadi. Ularni konkretlashtiradi, bo'rttiradi.

Kitobxonning diqqatini obrazning ko'rinmas tomonlariga jalb qiladi, asarning g'oyasini ochishga yo'naltiradi. O'xshatish deb, bir predmet yoki hodisani ikkinchi bir predmet yoki hodisa bilan taqqoslanganda ularning shakli yoki mazmun tomondan obrazli o'xshashligiga aytiladi. O'xshatish obyekti tasvirlamoqchi bo'lgan predmet, hodisa; o'xshatish obrazi- taqqoslangan predmet, hodisalarning tasviriy vositasi, ikki predmet va hodisaning bir-biriga mos kelishidir.

O'xshatishlarni belgilashda asosan ana shu uch belgining roli katta. Masalan:

Arava g'ijirlab borar, gap mavzudan-mavzuga ko'char, Turg'unoy gapga aralasholmay, bedalar ichida bir bog' bedaday silkinib borar edi.

(A.Qahhor, Hikoyalar, 29-bet). Bunda Turg'unoy-obyekt, bir bog' beda-obraz, silkinish-belgisidir. Belgi obyekt va obrazlar bilan alohida bir sintaktik aloqani tashkil etadi.

Yozuvchi O'tkir Hoshimovning teran va hayotiy romanlari biz izlanuvchi tilshunoslarni misollar girdobiga g'arq qiladi va bu o'z ifodasini topadi.

“Shunday asar yozsangki, kitobxon o’qiganida hamma narsani unitsa asar qahramonlari hayoti bilan yashasa, quvonsa, iztirob cheksa... Kitobni o’qib bo’lgan kuni kechasi bilan uxlamay, tulg’onib chiqsa... kelib, o’sha kitobni yana qo’liga olganida qaytadan hayajonga tushsa...Undan yangi ma’nolar tuysa... Orzum-shu...” degan edi O’tkir Hoshimov.

Darhaqiqat shunday ekan, yozuvchi o’z ijod maskanida tildan, uning nodir topilmas so’zlaridan unumli foydalanadi. Bu so’zlar tizimi bevosita uslubiyat, badiiy tasvir vositalari bilan bog’liqdir.

“Sharq yulduzi” respublikada nashr qilinadigan adabiy-badiiy ijtimoiysiyosiy jurnallar ichida eng mashhur ommaviy jurnaldir. Yozuvchi O’tkir Hoshimov shu jurnalning bosh muharriri sifatida aktiv faoliyat ko’rsatdi. Ulug’ bobomiz Amir Temur shaxsiga toshlar otilayotgan bir paytda yozuvchi u haqda qator maqolalar e’lon qila boshladi. Hujumlardan, do’qpo’pisalardan cho’chimagan bosh muharrir buyuk sarkarda faolyatini izchil yoritishda davom etdi. Bir vaqtlar badnom qilingan “Temur tuzuklari”, “Zafarnoma”, “Kecha va kunduz” asarlari shu jurnalda e’lon qilindi.

Xulosa.

Tilshunoslikning asosiy vazifasi til haqidagi bilimlardan kelib chiqqan holda til birliklarini ularning o’zoro sintagmatik, paradigmatic, shakl-mazmun va boshqa munosabatlarida (kelib chiqishi, davriga, hududga tegishliligidan) bo’ladigan o’zgarishlarni hisobga olib aniq belgilashdan va ularning nutqda qo’llanilish imkoniyatlarini ochib berishdan iborat bo’lmog’i darkor. Uslubiyatning asosiy vazifasi til birliklari imkoniyatlarining nutqda namoyon bo’lish qonuniyatlarining, davrga, nutq ko’rinishlariga nisbatan me’yoriyligini belgilab berishdan iboratdir. Tilshunoslikka va stilistikaga oid tadqiqodlarning hammasi ana shu vazifalarni bajarishga yo’naltirilgan bo’lishi shart. Bu narsa tilshunoslikning ham, stilistikaning ham boshqa sohalar bilan munosabatidan kelib chiqadigan boshqa vazifalarni, albatta inkor etmaydi.

Ko'p yozuvchilarni bilish, bitilgan matnlarni o'qiy olish, ko'p yozuvlarda yoza bilish, ko'p tilni bilish, bu tillarda gaplasha olish insonlarning eng yaxshi fazilatlaridan biridir. Insonlarning komillik darajasi, avvalo uning nutqida o'z ifodasini topadi. Tilini qadrlamagan odam o'zini ham, xalqini ham, vaqtini ham qadrlamaydi. Shu nuqtai nazardan biz har bir matnga oqilona yondashib tahlil tartibiga e'tibor bermog'imiz lozim. Matn faqat yozma ko'rinishga xos, nutqning esa og'zaki va yozma ko'rinishlari mavjud. Biz mavzumizdagi badiiy tasvir vositalaridan o'xshatishga har bir matnda yoki og'zaki nutqimizdan misollar keltirishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Жамолхонов Х., Йўлдошев М. Бадий матннинг лисоний таҳлили (Маърузалар матни). –Тошкент: ТДПУ, 2000.
2. Исҳоқов Ё. Ташбеҳ // Ўзбек тили ва адабиёти, 4-сон. -Т.: 1970.
3. Йўлдошев Б. Фразеологик услубият асослари. –Самарқанд, 1999. 50
4. Каримов С.А. Ўзбек тили услубшунослигининг ҳозирги босқичдаги муаммолари. Маърузалар матни.– Самарқанд, 2006.
5. Каримов С.А. Ўзбек тили функционал стилистикаси. – Самарқанд, 2010.
6. Каримов С.А. Ўзбек тилининг бадий услуби. –Самарқанд: Зарафшон, 1992.
7. Лапасов Ж. Бадий матн ва лисоний таҳлил. –Тошкент: Ўқитувчи, 1995.
8. Маҳмудов Н. Ойбек шеърисидаги ўхшатишларнинг лингвопоэтикаси // Ўзбек тили ва адабиёти, 2-сон.-Т.: 1985.
9. Мукаррамов М. Ўхшатиш таснифи // Ўзбек тили ва адабиёти, 5-сон. -Т.: 1968.
10. Маҳмудов Н., Бегматов Э. Тилимизнинг кеча ва кундузи // Ўзбек тили ва адабиёти, 5-сон.-Т.: 2010.

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЭКСПРЕССИВЛИКНИ ИФОДА ЭТУВЧИ СЎЗЛАРНИНГ ЭТИМОЛОГИЯСИ.

Самигова Хушнуда Ботировна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети доценти, филология
фанлари доктори

Email: kabsam@mail.ru

Telefon: +99890 964 94 63

Раҳимова Чаросхон Одилжоновна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети талабаси

Email: chrahimova1990@mail.ru

Telefon: + 99894 555 44 05

Ҳозирги кунда тилшунослик соҳасида кўпгина илмий тадқиқотлар олиб борилиб, унинг етарлича очиб берилмаган қирраларини тадқиқ этиш ривожланиб бормоқда. Эркалаш мавзуси ҳам шу каби тилшуносликнинг ечим талаб қилувчи масалаларидан биридир. Мазкур мавзу бўйича кўпгина олимлар тадқиқот олиб борганлар (Х. Самигова, У.Турсунов, А. Мухторов, Х. Абдурахмонов, Н. Асқарова, А. М. Хамроев, Э. Қиличев ва бошқалар). Лекин, инглиз ва ўзбек тилларида эркалашни ифодаловчи сўзларнинг этимологик хусусиятларининг таҳлилига бағишланган илмий тадқиқот мавжуд эмас. Эркалаш атамасига тилшунос олимлар турлича изоҳлаганлар.

Эркалаш бу ҳар бир тилнинг ўзига хос воситалари, шакл-усуллари орқали одамларга, жониворларга, табиатга, нарса-ҳодисаларга нисбатан меҳрибонлик, муҳаббат, майинлик, назокат, нафис меҳр билан суйиш, меҳр-шафқат кўрсатиш, ҳамдардлик, ҳамфикрлик ва бошқа муносабатларни ифодалайди. Мазкур мақоланинг асосий мақсади тадқиқ этилаётган тилларда эркалашни ифодаловчи сўзларнинг этимологик хусусиятларини ўрганишдир.

Ф. Де Соссюр ташқи ва ички лингвистикани қарама-қарши қўяди. Унингча, ташқи ва ички тилшунослик тилнинг халқ тарихи, географик жойлашиши билан боғлаб текширилиши лозимдир [3, 90-91].

Тилларнинг ички ривожланиши ички ва ташқи қонуниятларга бўйсунди, яъни ўзаро ҳамкорлик жараёнида тиллар тараққиёти ички

қонунлар таъсирида эмас, балки ташқи таъсирга кўпроқ боғлиқ бўлади. Мамлакатлараро алоқаларнинг ривожланишини мазкур мамлакатларда яшовчи халқ ва элатнинг маданиятини бир-бирига яқинлашувига шарт-шароитлар яратиш беради. Тиллар ҳам бир-бирига таъсир кўрсатиш бойиб боради; бундай ҳамкорлик тилларнинг ички ривожланишига ҳам сабаб бўлади [1, 157].

Тилни ижтимоий жиҳатдан ўрганишда унинг тарихий босқичларининг турли даврларда ривожланиши нуқтаи назаридан ҳам таҳлил этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Инглиз ва ўзбек халқларининг тарихи ҳамда чегарадош халқларнинг уларнинг тилига таъсири ўз навбатида эркалашни ифода этилишида ҳам аҳамият касб этиши аниқланди. Шу фикрга кўра, эркалаш маъносини ифода этувчи сўзлар қуйидагича гуруҳланди: четдан ўзлаштирилган сўз ва аффикслар орқали ясалган ҳамда тарихийлик жиҳатларга доир эркалаш маъносини ифода этувчи сўзлар.

Инглиз тилига замон тақозоси билан испан, итальян, француз, иврит ва рус тилларидан ўзлаштирилган суффикслар иштирокидаги сўзлар кўпчиликти ташкил қилади. Масалан, испан тилидан -o (kidd-o, buddy-o, daddy-o, boy-o) каби, итальян тилидан -ola, -ino, -arino, -erino каби, француз тилидан -ese, -ois, -ais, -ville кабилар, испан америка вариантлари, яъни -ago, -eroo, roo, -oo (nigerro, sleeper) кўринишлар ҳамда иврит ва рус тилларидан ўзлашган -ink (beachnik, bootnik, autabeatnik) суффикслари инглиз тили сўзларига қўшилиб ифода этилади [2, 85-87].

Тадқиқотимиз натижалари айнан четдан ўзлаштирилган сўзлар ва суффикслар ўрганилаётган тилларда эркалаш маъносини ҳосил бўлишида ўз таъсирини кўрсатганлигини кўрсатди. Масалан, Вебстер изоҳли луғатининг маълумот беришича [7], инглиз тилига француз тилидан *minion, beau, belle*, испан тилидан *caballerro*, итальян тилидан *nymph*,

courtesan, muggle, cicibeo, charlatan, Inamorato, inamorata, араб тилидан эса peri, sheik каби эркалаш маъносини ифода этувчи сўзлар кириб келганлигини кўрсатади. Мисоллар келтириб ўтамиз:

“You,” he informs her softly, “are whatever I say you are. You’re mine Sweetheart, you better start getting used to that.”

“No...” she whispers in protest, but she stops struggling against him.

“If I say so, then you’re my minion. You could be my mistress, or my acolyte.” [8].

Ўзбек тилида эса араб, форс-тожик ва рус тилларидан кириб келган эркалаш маъносини ифода этувчи сўз ва ибораларни ҳам шу ўринда кузатиш мумкин. Масалан, ўзбек тилининг изоҳли луғатидан олинган маълумотга кўра, ўзбек тилига форс-тожик тилидан гуландом, гулбадан, девона, дилбар, жигар, жонивор, нигор, маҳлиқо, парирўй, араб тилидан эса маҳбуба, махбуб, офатижон, фаришта, хумор, жавҳар, муҳаббат, жинни, маъшуқа, ҳабиб каби сўзлар ўзлашгандир. Рус тилидан эса -ишка, -чик, -ка эркалаш ва кичрайтириш аффикслари ўзбек сўзлари ва атоқли исмларига қўшилган ҳолда нутқда эркалашни ифодаланишини ҳам учратамиз. Масалан: Асалишка, асалчик, асалка, Хайришка, Бобурчик, пончик, Наргизка ва бошқалар шулар жумласидандир. Э. Қиличев бу борада шундай дейди: “Ўзбек тилида, айниқса, ёшлар нутқида баъзан эркалашнинг русча шакллари учрайди: Назарчик (Назар), Лолячка (Лола), Адик (Адиба) каби. Айрим русча шакллар эркалаш шакллари билан синоним тарзда ҳам ишлатилмоқда:

Дедилар бир йиғинда, керакмас ҳеч хон демоқ,

Хайрихоннинг ўрнига Хайричкаси яхшироқ [5, 21].

Юқорида келтирилган мисоллар эркалаш маъносини шаклланишида инглиз тилига француз, итальян, испан тилларининг ҳамда ўзбек тилига эса рус, форс-тожик, араб тилларининг таъсири ўтганлигини кўрсатди.

Тарихийлик жиҳатдан эса сўзлар янги ва эскирган шаклларга бўлинади. Эскирган сўзлар гуруҳига кирувчи эркалашни ифодаловчи сўзлар ўрганилаётган тилларнинг иккисида ҳам учради. Масалан, инглиз тилидаги Вебстер изоҳли луғатларнинг маълумот беришича [7], pumpkin, sweeting, leman, mistress, moppet, brave, chit каби сўзлар эркалаш маъноси эскирган, архаик сўзлар қаторига киради. Оксфорд Thesaturus луғатидаги маълумотларга кўра эса [6], swain, concubine, doxy, leman, courtesan, cicibeo каби эркалаш маъносига эга сўзлар ҳам нутқ фаолиятидаги эскирган сўзлар хисобланади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида [4] асира, бегойим, бегим, бойвучча, бибиш, бузруквор, волида, қоқиндиқ каби эркалашни ифода этувчи сўзларини эскирганлигини кўрсатувчи пометалари бўлсада, малика, малак, хонзода каби сўзларнинг пометалари мавжуд эмас. Бу сўзлар тарихда аслида подшоҳлар оиласига мансуб шахсларга қарата айтилган бўлса-да, ҳозирги кунда эса ўзбек тилининг адабий тилида суйиш ва эркалаш маъноларда маҳбубларга нисбатан кўчма маъноларда ифода этилиб келинади.

Ўзбек тилида бу каби эркалаш маъносини ифода этувчи сўзлар инсонлар табақасига қаратиб ифода этилади дейиш нотўғри, албатта. Бу сўзлар тилда асл маъносида ифода этилмасада, эркалаш, ҳурмат маъноларини сақлаб қолган. Ўзбек тилининг изоҳли луғати қулун сўзининг ўғил болаларга нисбатан эркалаш маъно ифодалаши ҳақида маълумот беради, лекин ҳозирги кунда бу сўз муомала доирасидан чиқиб кетган дейишимиз мумкин.

Тадқиқотларимиз натижасига кўра, инглиз ва ўзбек тилларида эркалашни ифода этувчи сўзлар этимологик таҳлилга кўра, ижтимоий ҳаёт таъсирида четдан ўзлаштирилган сўзлар ва аффикслар ёрдамида ўз ифодасини топади. Мазкур сўзларнинг баъзи қисми вақт таъсирида нутқ фаолиятдан четлашиб боради. Демак, тарих ва ижтимоий ҳаёт фаолияти эркалаш маъносини ифодаловчи сўзларнинг шаклланишида ҳамда нутқда қўлланилишида ўзига хос аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ирискулов М. Тилшуносликка кириш. – Тошкент, “Ўқитувчи”, 1992, 157 б.
2. Раҳимов Ғ. Британия ва Америка сленгининг социолингвистик хусусиятлари. – / Дис./ Самарқанд, 2006, 85-87 бетлар.
3. Усмонов С. Умумий тилшунослик. – Тошкент, 1972, 90-91 бетлар.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати (2 томли). – Москва, “Рус тили”, Тошкент, 1981, 2-қисм.
5. Қиличев Э. Ўзбек тилининг амалий стилистикаси. – Тошкент, “Ўқитувчи”, 1992, 21-бет.
6. Oxford Treasures of English, Oxford University Press, Second Edition, 2004, p. 605.
7. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, Eleventh Edition, Merriam Webster, Incorporated Springfield, Massachusetts, USA, 2003.
8. Mexx Lucifer’s Sweetheart
<http://www.wild-dystopia.net/fiction/luciferssweetheart.html>.